

BOLSMAN TAQSIMOTI

Mamatova Go'zaloy jo'ramirzayevna

Andijon davlat pedagogika instituti

Fizika va texnologik ta'lim kafedrası dotsenti v.b

Sobirova Baxtigul

G'ulomova Saodatoy Baxtiyor qizi

Komiljonova Shohista Komiljon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Fizika yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15357255>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Bolsman taqsimoti static fizikaning asosiy tushunchasi sifatida tahlil qilinadi. Zarrachalarning energiya garajalariga taqsimlanish ehtimoli va entropiya bilan bog'liqligi qisqacha nazariya asosda yoritildi. Taqsimotning termodinamik muvozanat holatlaridagi ro'li amaliy qo'llanishi ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: Bolsman taqsimoti, statik fizika, termodinamik muvozanat, energiya darajasi, entropiya.

Abstract: This article analyzes the Boltzmann distribution as a fundamental concept in statistical physics. The probability distribution of particles across energy levels and its relation to entropy are briefly examined on a theoretical basis. The role of the distribution in thermodynamic equilibrium and its practical applications are discussed.

Keywords: Boltzmann distribution, statistical physics, thermodynamic equilibrium, energy level, entropy.

Аннотация: В данной статье анализируется распределение Больцмана как фундаментальное понятие статистической физики. Рассматриваются вероятностное распределение частиц по уровням энергии и его связь с энтропией на теоретическом уровне. Обсуждается роль распределения равновесия и его практическое применение.

Ключевые слова: Распределение Больцмана, статистическая физика, термодинамическое равновесие, уровень энергии, энтропия.

Kirish. Bizga ma'lumki gazlarning bosimi hajmi birligidagi molekulalar soniga proporsional, ya'ni $P=nkT$ uchun [3] formula balandlik ortishi bilan molekula zichligining kamayishi qonunini ham ifodalaydi:

$$n = n_0 \cdot e^{-\frac{m \cdot g \cdot h}{k \cdot T}} \quad [1]$$

Bu yerda n va n_0 -rasidagi balandlik farqi h ga teng bo'lgan nuqtalardagi hajm birligidagi molekulalar soni. [1] formuladagi mgh kattalik molekulalarning h balandlikdagi potensial energiyasini bildiradi. Shuning uchun [1] formula bizga energiyasi $U=mgh$ bo'lgan zarralar soni n ni beradi deyish mumkin, bunda energiyasi nolga teng bo'lgan zarralar soni n_0 ga teng bo'lishi kerak. Agar gaz qandaydir kuch maydonida bo'lib, shu tufayli uning zarralari biror potensial energiyaga ega bo'lsa, u holda berilgan U energiyali zarralar soni quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$n = n_0 \cdot e^{-\frac{U}{kT}} \quad [2]$$

Va bu formulaga Bolsman formulasi deb ataladi. Bu formula issiqlik muvozanati sharoitida U energiyaga bo'lgan zarralar taqsimotini aniqlash imkonini beradi:

$$\frac{n}{n_0} = e^{-\frac{U}{kT}} \quad [3]$$

Bu formula yordamida berilgan U energiyali zarralar taqsimoti $\frac{n}{n_0}$ ning shu energiya kattaligidan tashqari, faqat temperaturaga bog'liq bo'lishini ko'rsatadi va zarralarning energiya bo'yicha qanday taqsimlanishiga bog'liq bo'lgan kattalik sifatida ifodalashga imkon beradi. Gazlar kinetik nazariyasiga ko'ra gaz molekulari to'xtovsiz issiqlik xaotik harakatida o'zaro to'qnashib turadi. Ko'gina to'qnashuvlardan keyin muvozanat yuzaga keladi. Ammo makroskopik muvozanat holatda ham mikroskopik jarayonlar, ya'ni ularning to'qnashuvi davom etaveradi. Bu to'qnashuvlar tufayli molekularning tezliklari o'zgarib turadi. Lekin ular tezliklarining o'zgaishi ma'lum bir tezlik intervalida ro'y beradi va umumiy qonuniyat asosida bo'ladi. Gaz molekulari harakat tezliklarining bu qonuniyatlari ingliz olimi D. Maksvell tomonidan 1860-yilda ochilganligi tufayli uning nomi bilan Maksvell taqsimoti deb yuritiladi. Maksvell taqsimotini qaraymiz. Ma'lum V hajmdagi idishda N ta gaz molekulari bo'lsa, hajm birligidagi molekular soni $n = \frac{N}{V}$ ga teng bo'ladi. Ana shu n- sonidan dn tasi $v, v + dv$ tezliklar intervalida xarakterlansa, $f(v) = \frac{dn}{ndv}$ funksiya tezliklari $v, v + dv$ intervalida yotuvchi gaz molekularining tezliklari bo'yicha taqsimlanish funksiyasi deyiladi.

Xulosa. Bolsman taqsimoti statik fizikaning asosiy nazariy ustunliklaridan biri sifatida zarrachalarning energiya holatlariga taqsimlanishi ehtimollik asosida ifodalashga imkon beradi. Ushbu taqsimot orqali termodinamik muvozanat holatida bo'lgan zarrachalarning energiyasi qanday taqsimlanishini aniq matematik formulalar yordamida ifodalaydi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xayriddinov B. Molekulyar fizika. Qo'llanma. Toshkent-2013
2. A. Chertov, A. Voroboyev. O'quv qo'llanma, Toshkent-1997
3. A. Karimxojayev, narzariy mehanika.
4. Nazirov Z.A. Xudayberganova E, A, Mehanika va molekulyar fizikadanpraktikum. Toshkent-2001.